
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.056

DOI 10.5281/zenodo.14900202

Научная статья

**РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДА НА ОСНОВЕ
КОМБИНИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТА С ЦЕЛЬЮ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВРЕДОНОСНОЙ
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

**DEVELOPMENT AND RESEARCH OF AN APPROACH BASED ON
COMBINING THE MACHINE LEARNING MODELS FOR SOLVING THE
TASK OF TEXT CLASSIFICATION WITH THE PURPOSE OF
COUNTERING THE DISTRIBUTION OF HARMFUL INFORMATION ON
THE INTERNET**

БРАНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры ЗСС,
с.н.с. лаб. проблем компьютерной безопасности,*

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича,
СПб ФИЦ РАН.*

БРАНИЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА,

*заместитель начальника отдела международного образовательного
сотрудничества,*

Санкт-Петербургский государственный университет.

BRANITSKIY ALEXANDER ALEXANDEROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of SCS Dep.,
Senior research fellow of computer security problems lab.,*

*Bonch-Bruevich Saint Petersburg State University of Telecommunications,
SPC RAS.*

BRANITSKAYA NATALIYA ALEXEEVNA,

*Deputy Head of International Academic Cooperation Department,
Saint Petersburg State University.*

В статье рассматривается система, предназначенная для определения уровня принадлежности анализируемого текста на Интернет-ресурсах к одному из классов нежелательной или вовсе запрещенной информации и последующей блокировки доступа к этой информации. В качестве ма-

тематического аппарата для построения такой системы в работе исследуются различные модели машинного обучения, характеризующиеся способностью к выявлению скрытых закономерностей во входных данных. Осуществляется разработка оригинального подхода, позволяющего агрегировать разнородные по структуре классификаторы и направленного на повышение эффективности выявления вредоносной информации в сети Интернет и снижение времени обучения классификаторов.

The paper discusses the system designed to determine the level of belonging of the analyzed text on Internet resources to one of the classes of undesirable or completely prohibited information and the subsequent blocking of access to this information. As a mathematical tool for building such system, various machine learning models are investigated which are characterized by the ability to identify hidden patterns in the input data. An original approach is being developed that allows aggregating classifiers of different structures and aimed at enhancing the efficiency of identifying harmful information on the Internet and reducing the training time of classifiers.

Ключевые слова: машинное обучение, вредоносная информация, Интернет-ресурсы, базовые классификаторы, бинарные классификаторы, композиция классификаторов, параллельное обучение, классификация текста, вектор признаков, кросс-валидация.

Key words: machine learning, harmful information, Internet resources, basic classifiers, binary classifiers, composition of classifiers, parallel training, text classification, feature vector, cross-validation.

Введение.
Разработка моделей, предназначенных для классификации текста, имеет большое практическое значение в задачах обработки естественного языка, поиска информации в рекомендательных системах, построения экспертных систем и баз знаний. В условиях быстрого роста и сильной гетерогенности информации в Интернете рассматриваемая задача является особенно актуальной, поскольку часть информации может носить вредоносный характер. Своевременное и корректное обнаружение источников, содержащих такую информацию, позволяет уменьшить или полностью исключить риски ее распространения. В качестве примера систем, выполняющих эту функцию, можно назвать системы родительского контроля доступа к информации [1]. В таких системах реализованы специальные механизмы фильтрации, обеспечивающие проверку анализируемого текста на соответствие определенным критериям (например, на отсутствие в нем ненормативной лексики и пропаганды нездорового образа жизни). Для решения такой задачи могут быть использованы модели машинного обучения, характеризующиеся адаптивной настройкой внутренних параметров. В процессе обучения эти параметры модифицируются таким образом, что с течением времени уровень ошибок модели уменьшается, а корректность распознавания входных данных увеличивается. Например, в [2] для классификации текста рассматривается машина опорных векторов, которая обладает следующими особенностями: возможностью обучения на разреженных векторах признаков высокой размерности и способностью нахождения гиперплоскости, линейно разграничивающей образцы из разных классов. Эти особенности обуславливают высокую эффективность применимости этой модели к задаче классификации текста, что подтверждают и результаты проведенных экспериментов.

В [3] выполняется сравнение двух видов сверточных нейронных сетей, а именно сверточной нейронной сети прямого распространения сигнала и сверточной нейронной сети с преобразованием типа «мешок слов» (bag-of-words) на сверточном слое. Результаты экспериментов показывают, что первый вид нейронной сети обладает лучшей эффективностью в терминах показателей корректной классификации текста в сравнении со вторым видом нейронной сети.

В [4] исследуется метод, который направлен на построение признаков для моделей ма-

шинного обучения в рамках задачи классификации текста. В результате проведенных экспериментов было показано, что разработанная модификация генетического алгоритма приводит к генерации более низкоразмерного набора обучающих векторов и к повышению уровня корректной классификации текста.

Настоящее исследование направлено на разработку и оценку показателей эффективности подхода, сочетающего в себе применение разнородных моделей машинного обучения и их композиции в рамках задачи классификации текста с целью противодействия распространению вредоносной информации в сети Интернет.

Подход.

В реализованном подходе используются несколько разнородных моделей машинного обучения (табл. 1), представляющих собой бинарные классификаторы, предназначенные для распознавания одного из двух классов.

Таблица 1. Используемые модели нормализации, базовых классификаторов и их композиции

Преобразование	Формальное представление	Описание
Min-max нормализация	$z_j \rightarrow \frac{z_j - x_j^{(min)}}{x_j^{(max)} - x_j^{(min)}} \cdot x_j^{(min)} = \min_{1 \leq i \leq M} x_{ij},$ $x_j^{(max)} = \max_{1 \leq i \leq M} x_{ij}$	Единичное масштабирование каждого компонента вектора на элементах обучающей выборки
Метод главных компонент (МГК)	$z \rightarrow (v_1, \dots, v_{n'})^T \cdot (z - E_x),$ <p>где $\{v_i\}_{i=1}^{n'}$ – ортонормированные собственные векторы матрицы ковариации, составленной из элементов обучающего набора данных, упорядоченные в порядке убывания соответствующих им $n' \leq n$ собственных чисел, E_x – математическое ожидание</p>	Линейное преобразование анализируемого вектора, позволяющее снизить размерность и сохранить наибольшую изменчивость в исходных данных
Машина опорных векторов (МОВ)	$F^{(1)}(z) = \text{sign}(-b + \sum_{i=1}^{M'} w_i \cdot x_i^T \cdot z),$ <p>где M' – число опорных векторов, b – параметр смещения (свободный коэффициент в уравнении гиперплоскости)</p>	Построение разделяющей гиперплоскости, обладающей свойством равноудаленности от ближайших к ней элементов из разных классов
Метод ближайших соседей (МБС)	$F^{(2)}(z) = \underset{\omega \in \Omega}{\text{argmax}} \sum_{i=1}^K [x'_i \in \omega],$ <p>где $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}$ – множество классов, $\{x'_i\}_{i=1}^K$ – подмножество обучающих векторов ($K \leq M$), удовлетворяющих условию</p> $\sum_{i=1}^K \ z - x'_i\ = \min_{H \subseteq \{1, \dots, M\} \wedge \#H=K} \sum_{i \in H} \ z - x_i\ $	Сопоставление анализируемому вектору метки того класса, экземпляры которого обладают большей численностью среди всех K обучающих объектов, наиболее близких к данному вектору

<p>Наивный байесовский классификатор (НБК)</p>	$F^{(3)}(z) = \underset{\omega \in \Omega}{\operatorname{argmax}} (P(z \omega) \cdot P(\omega)),$ <p>где $P(z \omega)$ – относительная частота появления объекта z среди всех элементов класса ω</p>	<p>Нахождение максимальной апостериорной вероятности для каждого класса согласно теореме Байеса</p>
<p>Линейная регрессия (ЛР)</p>	$F^{(4)}(z) = \operatorname{sign}(z^T \cdot w), w = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot y,$ $y_i = 2 \cdot [x_i \in \omega] - 1$	<p>Нахождение линейных коэффициентов по методу наименьших квадратов и применение пороговой функции активации</p>
<p>Дерево решений (ДР)</p>	$F^{(5)}(z) = R(T, z),$ $R(T, z) = \begin{cases} c, & \text{если } T \text{ содержит только терминал} \\ R(T^{(L)}, z), & \text{если } P^{(T)}(z) \\ R(T^{(R)}, z), & \text{если } \operatorname{not} P^{(T)}(z) \end{cases}$	<p>Иерархический поиск терминала, представленного меткой класса, при помощи вычисления предикатов-нетерминалов $P^{(T)}$ на числовых признаках объекта z</p>
<p>Метод взвешенного голосования (МВГ)</p>	$F(z) = \underset{\omega_c \in \Omega}{\operatorname{argmax}} \sum_{i=1}^5 w_i \cdot [F^{(i)}(z) = c],$ $w_i = \frac{\#\{x_j F^{(i)}(x_j) = c_j\}_{j=1}^M}{\sum_{k=1}^N \#\{x_j F^{(k)}(x_j) = c_j\}_{j=1}^M}$	<p>Приписывание каждому базовому классификатору весового коэффициента, отражающего уровень корректности классификации обучающих экземпляров</p>

Приведенные в табл. 1 классификаторы $F^{(i)}$ ($i=1, \dots, 5$) рассматриваются как базовые, т.е. они используются в качестве параметров для построения объединяющего их коллективного правила на основе метода взвешенного голосования (МВГ). В данном случае результатом классификации объекта z будет являться тот класс, за который проголосовало наибольшее количество базовых классификаторов с учетом весовых коэффициентов, назначенных им в процессе обучения. При этом величина этого весового коэффициента прямо пропорциональна уровню корректности распознавания базовым классификатором экземпляров обучающей выборки.

Предположим, что обучающий набор данных содержит m классов и представляется как набор пар $(X, \Omega) = \{(x_k, c_k)\}_{k=1}^M$, т.е. $x_k \in X$ – вектор признаков, c_k – присвоенная ему метка класса, такая что $\exists \omega_j \in \Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_m\}: x_k \in \omega_j \wedge j = c_k$. В схеме «один-ко-многим» [5] бинарный классификатор $F_j^{(i)}: R^n \rightarrow \{0, 1\}$, ($j=1, \dots, m-1$, $m \geq 2$) обучается на элементах $\{(x_k, [c_k=j])\}_{k=1}^M$ ($[\cdot]$ – функция Айверсона, сопоставляющая нуль логической лжи и единицу логической истине), а функционирование базового классификатора $F^{(i)}: R^n \rightarrow 2^{\{1, \dots, m\}}$ ($i=1, \dots, 5$) выражается через комбинацию бинарных классификаторов $F_j^{(i)}$ и может быть описано следующим образом:

$$F^{(i)}(z) = \begin{cases} \{m\}, \text{ если } \forall j \in \{1, \dots, m-1\} F_j^{(i)}(z) = 0 \\ \{j \mid F_j^{(i)}(z) = 1\}_{j=1}^{m-1}, \text{ иначе.} \end{cases}$$

Решаемая задача заключается в том, что требуется выполнить такую настройку базовых классификаторов, которая обеспечит наилучшее соотнесение анализируемого объекта (текста) к одному из заданных классов. С этой целью может применяться агрегация выходных значений обученных базовых классификаторов при помощи композиции (например, МВГ).

Экспериментальный набор данных, обрабатываемый классификаторами, был предварительно размечен экспертами, компетентными в области технических и этико-правовых проблем регулирования средств массовой информации. Каждой записи из этого набора данных был назначен в соответствие один из таких классов, как Cults, Marijuana, Drugs, Violence, Weapon, White supremacy, Racist groups, Jew related и т.д. В случае распознавания анализируемого текста, как принадлежащего одному из подобных классов, система, построенная на основе предлагаемого подхода, формирует показатель (confidence level), характеризующий уровень вредоносности этого объекта. При превышении этим показателем определенного порогового значения классифицируемый объект помечается как потенциально содержащий нелегитимную информацию, окончательное решение о вредоносности этого объекта принимается экспертом. Тем самым данный инструмент может рассматриваться как вспомогательный сервис, упрощающий работу специалистов в области регулирования и обеспечения доступа к массовой информации и автоматизирующий процесс поиска вредоносной информации в сети Интернет.

К базовому классификатору, состоящему из $P=m-1$ бинарных классификаторов, может быть применено параллельное обучение, что позволит ускорить этот процесс. В данном случае при наличии Q процессоров можно выполнить параллельное обучение P бинарных классификаторов в соответствии с ниже представленным псевдокодом:

```
for i = 0..Q-1 do
  l = i * div(P, Q) + (i < mod(P, Q) ? i : mod(P, Q))
  r = l + div(P, Q) + (i < mod(P, Q) ? 1 : 0)
  train(binary_classifiers[l:r])
od
```

Здесь функция `train(binary_classifiers[l:r])` – процедура обучения бинарных классификаторов под индексами $\{l, l+1, \dots, r-1\}$, запущенная в отдельном потоке. Например, в зависимости от типа классификатора эта процедура может представлять собой метод наименьших квадратов (для обучения ЛР) или метод ID3 (для обучения ДР). В данном алгоритме распределение классификаторов между потоками осуществляется таким образом, чтобы внутри каждого потока выполнялось обучение примерно равного (с точностью до 1) количества бинарных классификаторов. Переменные l и r выступают в роли параметров для операции взятия слайса массива и определяют начальный и предпоследний индексы в массиве бинарных классификаторов `binary_classifiers`.

Эксперимент.

Для проведения эксперимента использовался набор данных, содержащий 74893 html-страницы, которые были предварительно загружены с различных Интернет-ресурсов и размечены как принадлежащие одному из 19 классов. Сжатие векторного пространства при помощи МГК выполнялось до 100 компонент. Отметим, что сокращение размерности до слишком малой величины может негативно сказываться на результатах классификации из-за возможной потери информативных признаков. Для уменьшения времени обучения классифика-

торов выполнялось их параллельное обучение. Для 100-мерного вектора признаков время обучения составного классификатора снизилось почти в пять раз при переходе от однопоточного режима обучения к восьмипоточному (рис. 1). Кроме того, для трех базовых классификаторов, а именно МОВ, МБС и ДР, наблюдается существенный выигрыш в скорости обучения этих классификаторов. Для оставшихся классификаторов, а именно НБК и ЛР, подобного эффекта не наблюдается ввиду того, что время их обучения в однопоточном режиме уже мало. При вычислении показателей эффективности (точности, полноты, F-меры и аккуратности) применялась кросс-валидация [6] с размером блоков 3. В этом случае набор данных делился на три части примерно одинакового размера. Причем разбиение осуществлялось таким образом, чтобы в каждом из образовавшихся кусков были представлены объекты всех 19 классов. Две части использовались для обучения, а оставшаяся часть – для тестирования. Подобный процесс выполнялся трижды, а значения выбранных показателей эффективности представлялись как среднее арифметическое соответствующих показателей, вычисленных на отдельных кусках. Размеры обучающих множеств равнялись 49935, 49929, 49915 элементов, а размеры тестовых множеств равнялись соответственно 24958, 24964, 24978 элементов. На рис. 2 представлены средние значения показателей эффективности. Наилучшие значения демонстрирует иерархический классификатор (84.5 % в терминах показателя аккуратности), представляющий собой композицию базовых классификаторов, объединенных при помощи МВГ.

Сперва для каждого класса $\omega_1, \dots, \omega_m$ экспертом определяется минимальное пороговое значение t_1, \dots, t_m , в соответствии с которым объект (текст) соответствующего класса рассматривается как вредоносный. Затем при помощи разработанного подхода для анализируемого текста z вычисляется его уровень c_z (confidence level) принадлежности к тому или иному классу. Наконец, если выполняется условие $z \in \omega_j \wedge c_z \geq t_j$, то объект z интерпретируется как потенциально содержащий вредоносную информацию.

Рис. 1. Зависимость времени обучения базовых классификаторов и их коллектива от количества потоков (вход – 100-мерный вектор признаков)

Рис. 2. Показатели эффективности, вычисленные при помощи трехблочной кросс-валидации (размер набора данных – 74893 html-страницы)

Заключение.

В статье выполнена разработка и оценка эффективности подхода, направленного на решение задачи классификации текста с целью противодействия распространению вредоносной информации в сети Интернет. Суть подхода заключается в применении разнородных моделей машинного обучения и построении связующего их коллективного ансамбля. Результат эксперимента показал эффективность разработанного подхода: показатель аккуратности был увеличен более, чем на 5% за счет объединения базовых классификаторов при помощи агрегирующей их композиции в виде МВГ, а показатель скорости обучения был повышен почти в 5 раз при переходе от однопоточного режима обучения к восьмипоточному. Направления дальнейших исследований – применение и оценка пригодности сверточных нейронных сетей [7] и эволюционных алгоритмов [8] к решению рассмотренной в статье задачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Zambrano P., Torres J., Tello-Oquendo L., Yáñez, Á., Velásquez L. On the modeling of cyber-attacks associated with social engineering: A parental control prototype / Zambrano P. [et al.] // Journal of Information Security and Applications. 2023. Vol. 75. pp. 103501.
2. Joachims T. Text categorization with support vector machines: learning with many relevant features // European conference on machine learning. Springer, Berlin, Heidelberg. 1998. pp. 137-142.
3. Johnson R., Zhang T. Effective use of word order for text categorization with convolutional neural networks // Proceeding of the 2015 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies. 2015. pp. 103-112.
4. Ghareb A.S., Bakar A.A., Hamdan A.R. Hybrid feature selection based on enhanced genetic algorithm for text categorization // Expert Systems with Applications. 2016. Vol. 49. pp. 31-47.
5. Saito K., Saenko K. Ovanet: One-vs-all network for universal domain adaptation // Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. 2021. pp. 9000-9009.

6. Nti I.K., Nyarko-Boateng O., Aning J. Performance of machine learning algorithms with different K values in K-fold CrossValidation // International Journal of Information Technology and Computer Science. 2021. Vol. 13. No. 6. pp. 61-71.

7. Fesseha A., Xiong S., Emiru E. D., Diallo M., Dahou A. Text classification based on convolutional neural networks and word embedding for low-resource languages: Tigrinya / A. Fasseha [et al.] // Information. 2021. Vol. 12. No. 2. 17 p.

8. Alsaleh D., Larabi-Marie-Sainte S. Arabic text classification using convolutional neural network and genetic algorithms // IEEE Access. 2021. Vol. 9. pp. 91670-91685.

Поступила в редакцию: 14.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Браницкий А.А., Браницкая Н.А., 2025.